

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732591>

УДК 658.3.07

РЫНОЧНЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

К.В. Клюев,

к.э.н., доц.,

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и
экономики»,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В настоящем исследовании рассматриваются процессы управления интеллектуальным капиталом предприятий в условиях цифровизации, где на современном этапе изменений социально-экономических условий главными и определяющим являются электронные технологии, способные обеспечить наиболее высокой конкурентоспособностью предприятия, благодаря автоматизации управления интеллектуальным капиталом. При этом, обеспечивается эффективное функционирование современных предприятий за счет высококвалифицированных сотрудников через процесс управления знаниями, что позволяет обеспечить создание нейронных сетей и искусственного интеллекта, способного принимать оптимальные решения на предприятиях. В настоящее время уделяется недостаточно внимания процессам цифровизации предприятий в постиндустриальном обществе, способного обеспечить повышение эффективности управления интеллектуальным капиталом, где знание является товаром, а результатом знаний является патенты, лицензии, ноу-хау, которые учитываются как экономический ресурс в отраслях общественного производства и во многом успех экономической деятельности этих предприятий зависит от способности предприятий производить, накапливать, хранить и использовать знания.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал предприятий, цифровизация производства, управление знаниями, искусственный интеллект, цифровое пространство, цифровые технологии, цифровая трансформация бизнеса, управления производственными процессами

MARKET METHODS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

K.V. Klyuev,

Associate Professor of the Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
St. Petersburg University of Management Technologies and Economics,
St. Petersburg

Annotation: This study examines the processes of managing the intellectual capital of enterprises in the context of digitalization, where at the present stage of changes in socio-economic conditions, electronic technologies that can provide the highest competitiveness of an enterprise due to the automation of intellectual capital management are the main and decisive ones. At the same time, effective functioning of modern enterprises is ensured due to highly qualified employees through the knowledge management process, which allows for the creation of neural networks and artificial intelligence capable of making optimal decisions at enterprises. Currently, not enough attention is paid to the processes of digitalization of enterprises in a post-industrial society that can provide an increase in the efficiency of intellectual capital management, where knowledge is a commodity, and the result of knowledge is patents, licenses, know-how, which are taken into account as an economic resource in the sectors of social production and in many respects. the success of the economic activities of these enterprises depends on the ability of enterprises to produce, accumulate, store and use knowledge.

Keywords: intellectual capital of enterprises, digitalization of production, knowledge management, artificial intelligence, digital space, digital technologies, digital transformation of business, management of production processes

В рыночной экономике наиболее повышенное внимание уделяется лишь тем процессам, которые способствуют увеличению эффективности управления интеллектуальным капиталом предприятий в условиях цифровизации. В процессе эволюции производства (способов производства) произошло вытеснение человека из производственного (технологического) процесса. Человек в системе управления производственными процессами является всего лишь некоторым функциональным элементом. Человек рассматривается через систему знаний, которыми необходимо управлять. Управление знаниями рассматривается как набор процессов формирования, накопления, хранения и распространения знаний. Знания становятся непосредственным участником производства, стратегическим активом,

поэтому успех экономической деятельности все больше зависит от способности предприятий производить, накапливать, хранить и использовать знания. Благодаря знаниям повышается эффективность использования дефицитных и редких ресурсов. Утратив знания и ошибки в управлении знаниями способны привести к потере рентабельности организации.

Особый интерес знаний вызван применением предприятиями деловых процессов, которые создают выгоду от введения рациональных решений по управлению интеллектуальным капиталом, что будет проявляться в повышении эффективности бизнес-процессов, в которых этот капитал используется. В настоящее время эффективное функционирование современных предприятий обеспечивается за счет высококвалифицированных сотрудников, но в цифровых условиях разрабатываются и применяются специализированные устройства большой ёмкости сопоставимые с памятью человека, на основе которых формируют нейронные сети и искусственный интеллект [2, с. 16-19]. При возникновении потребности накопленные знания человека превращаются в информацию для разработки технологий и средств производства для производства продукции и услуг. Интеллектуальный капитал приводит к аккумуляции интеллектуальных способностей и специальных знаний, которые используются в производстве продукции и услуг. Интеллектуальный капитал представлен, прежде всего, знаниями и информацией, которые в настоящее время рассматриваются как главные экономические ресурсы в отраслях общественного производства. Поэтому уделяется повышенное внимание движению информации и знаний в экономике по трем областям, таким как информационно-производственная сфера, информационно-связанная сфера и информационно-образовательная сфера, где к последней сфере можно отнести виртуальную реальность, играющую значительную роль в дистанционном образовании. Поэтому информационно-образовательной сфере уделяется повышенный интерес предприятий, так как данный фактор способен повысить уровень знаний и навыков, необходимых для раскрытия потенциала работников и созданию с их стороны новых идей и производству новых знаний. Это становится особенно актуальным в условиях постоянных научно-технических изменений в экономике, поскольку само по себе знание становится товаром, а результатом знаний являются патенты, лицензии, новые технологии, которые учитываются в бухгалтерской документации в соответствии со стоимостью их регистрации. В тоже время результатом информационно-производственной сферы являются нематериальные активы, технологии управления, научные знания. Результат информационно-связной сферы проявляется в форме интеллектуальных активов воплощенных в умениях людей, а эффектом в этом случае является издержки, вызванные сбором и хранением информации в организациях [1, с. 14-16].

Управление интеллектуальным капиталом организации позволит повысить доход через выпуск новых товаров и услуг, приведет к увеличению объемов продаж, а также совершенствованию каналов сбыта. Эффективное управление интеллектуальным капиталом организации обеспечит снижение расходов путем общего снижения расходов на управление, оптимизацию операционных процессов, а также снижение количества необоснованных решений [6, с. 140-144].

В условиях постоянных изменений, в технологиях, применяемых организациями, что находит отражение в экономике и образовании актуальной становится проблема управления интеллектуальным капиталом предприятий в условиях цифровизации. Именно преобразования социально-экономических условий определили, что решающим фактором высокой конкурентоспособности предприятий можно обеспечить через автоматизированные процессы управления интеллектуальным капиталом (управление преобразованиями). Цифровизация рассматривается как хозяйственная деятельность, в которой ключевым и главным фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов информации и использование результатов анализа, которые позволили существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, продаж товаров и услуг.

Научно-технический прогресс на этапе динамичного развития экономики, привел к формированию уникального высокотехнологического уклада, который задает динамичный ритм роста национальной экономики, что воплощается в виде современных автоматизированные системы управления сопряженного с искусственным интеллектом, повсеместным использованием роботов на производстве, в том числе беспилотных транспортов, а также с применением Интернета электронной торговли. Обеспечение поддержки отечественных предприятий в условиях глобальной конкурентоспособности, способствует уменьшению себестоимости. Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 утверждена «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.» и национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Расходы на реализацию мероприятий национальной программы до 2024 г. составят 1,08 трлн. руб. В цифровой экономике основной акцент делается на объем использования технических средств на производстве. Учитывая производство, продажи через Интернет становится актуальным использование технических средств в коммерции и государственном секторе, в административном управлении операциями [3, с. 103-105].

В рыночной экономике именно у населения сосредоточена основная часть денежных средств. И поэтому аккумуляция этих средств в банках представляется особенно важно. Государство, определив точки социально-

экономического развития в стране через деятельность банков, сформировало сильный стимул для развития общественного производства, нацеленного, прежде всего, на удовлетворение растущего платежеспособного спроса, где ипотека и кредиты на различные цели потребителей привели к частичному разорению домашних хозяйств в силу отсутствия возможности выполнять взятые на себя обязательства, где для решения данной проблемы предлагается реализовать кредитные каникулы не только для населения, но и для наиболее пострадавших в пандемию предприятий. Государство берет на себя основную функцию по эффективной работе банков и для проведения промышленной селективной политики. Именно государство, координируя свои действия с банками, смогло обеспечить население и организации льготной процентной ставкой по кредиту наиболее важного для общества направления социально-экономического развития, к которому можно отнести строительную и социально-бытовую сферу. Государство в этот сложный и неопределенный период для экономики берет на себя ответственность за отдельные кредиты, что в свою очередь приводит к снижению процентной ставки и стимулированию кредитования важных производств [8, с. 88-89].

В самый сложный период для экономики и общества государство в лице Президента РФ Владимира Путина в 2020 году были подписаны законы о кредитных каникулах, в которых остро нуждаются предприятия и население. Закон о кредитных каникулах предусматривает возможность получения отсрочки платежей по кредитам, но лишь тем заемщикам, которые испытывают сложности с платежами по кредиту из-за ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией. Активные действия правительства РФ весь 2020 и начало 2021 году были направлены на снижение долговой нагрузки населения, результатом которой стало установление максимально-возможных денежных сумм в кредит, при которых заемщики получают право на кредитные каникулы, так для ипотеки – 1,5 млн. рублей, для автокредитов – 600 тыс. рублей, для потребительских – 250 тыс. рублей, для кредитных карт – 100 тыс. рублей [2, с. 54-56; 5, с. 110-112].

Крупнейшие банки в России, такие как Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк запустили свои программы «кредитные каникулы», где для получения их необходимо предоставить документ, подтверждающий, что заемщик является пострадавшим. К такому документу относится больничный лист, справка от работодателя о сокращении на работе, об отпуске без сохранения дохода, сокращении зарплаты, увольнении с работы. Банками может быть предоставлена отсрочка выплат по кредиту на срок до полугода с увеличением срока кредитования до 12 месяцев, при этом неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены. Действия крупнейших банков должны во многом помочь пострадавшим гражданам от коронавируса [7, с. 16-19].

Современная экономика это, прежде всего информационно-измерительные, информационно-вычислительные и информационно-накопительные системы, воплощенные в разных устройствах, таких как компьютеры, гаджеты, Интернет, которые стали доступны большинству экономических субъектов. В этих условиях цифровизация промышленности рассматривается как новое и перспективное цифровое пространство, единой системы, в которую объединяются производственные станки, системы обеспечения жизнедеятельности и безопасности организаций, что общими словами можно обозначить как электроника предприятий. Основное преимущество цифровизации состоит в том, что благодаря ей можно обеспечить повышение уровня производительности предприятия посредством сокращения времени на выполнение производственных операций, необходимой для разработки уникального продукта и дальнейшего выпуска его на рынок с учетом возможности поставки его потребителю. Цифровизация производства обеспечивается за счет автоматизации всех процессов и технологий обработки данных, где идет, прежде всего, о таких известных инструментах, как Интернет, искусственный интеллект, системы мониторинга, блокчейн, нейронные сети, робототехника, виртуальная реальность, что способствуют цифровизации и объединению в единое целое всех потоков данных для создания информационного общества. В рамках федерального проекта федерального значения [4, с. 170-172].

В настоящее время цифровыми технологиями обозначены следующие направления, которые успешно развиваются и обновляются: электронное правительство (предоставление и получение государственных и муниципальных услуг населением и организациями), умный город система городского управления отходами и обеспечение жизнедеятельности населения и организаций, государственное и муниципальное управление через систему образовательных платформах, систему здравоохранения, в том числе принятие решения в области спорта и развлечений.

Таким образом, происходит постоянное совершенствование технологий, которые находят свое применение в государственном и коммерческом управлении, изменяя жизнь населения и организаций.

Список литературы

[1] Бийчук А.Н. Цифровая трансформация бизнеса в современной экономике. / А.Н. Бийчук. // Экономическая среда. – 2017. № 2 (20). 14-16 с.

[2] Бугаев К.В. Стратегия и тактика эффективной трансформации бизнеса в условиях кризиса: правовой, экономический и социальный аспекты: монография. / К.В. Бугаев, Е.Ю. Воробьева, О.В. Фрик и др.; под общей редакцией кандидата исторических наук С.П. Вольф; Автономная

некоммерческая образовательная организация высшего образования "Сибирский институт бизнеса и информационных технологий". – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2020. 239 с.

[3] Гнездова Ю.В. Развитие цифровой экономики России как фактора повышения глобальной конкурентноспособности. / Ю.В. Гнездова. // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2017. № 5. 16-19 с.

[4] Захаров Д.В. Цифровизация экономики: проблемы и перспективы. // Развитие науки, национальной инновационной системы и технологий : сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 13 мая 2020г. – Белгород : ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2020. 102-107 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://apni.ru/article/679-tsifrovizatsiya-ekonomiki-problemi-i-perspekt>. (дата обращения: 05.10.2021).

[5] Коронаэкономика: хроника экономических последствий пандемии 2020 года: [сборник материалов]. / Под ред. А.С. Генкина, КГ. Фрумкина. – Москва: Издательские решения, 2020. 308 с.

[6] Мельников А.А. Цифровая экономика. Проблемы и возможности: монография. / А.А. Мельников. – М.: изд-во «Спутник+», 2019. 236 с.

[7] О функционировании организаций Санкт-Петербурга в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и мерах поддержки их деятельности. [Электронный ресурс]. – URL: <https://go.mail.ru/redirect?type=sr&redirect=eJxNjj1OxEAMRIMgcY>. (дата обращения: 13.09.2021).

[8] Осипов Ю.М. Коронованная пандемия и зачарованный мир: монография / Ю.М. Осипов, д.э.н., проф., А.Ю. Архипов, д.э.н., проф., Е.С. Зотова, к.э.н. и др.]; под редакцией Ю.М. Осипова [и др.]; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова [и др.]. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд-во Южного федерального университета, 2020. 406 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Biychuk A.N. Digital transformation of business in the modern economy. / A.N. Biychuk. // Economic environment. – 2017. No. 2 (20). 14-16 p.

[2] Bugaev K.V. Strategy and tactics of effective business transformation in a crisis: legal, economic and social aspects: monograph. / K.V. Bugaev, E.Yu. Vorobieva, O.V. Frick and others; under the general editorship of the candidate of historical sciences S.P. Wolf; Autonomous non-profit educational organization of higher education "Siberian Institute of Business and Information Technologies". – Омск: Publishing house of OmSTU, 2020. 239 p.

[3] Gnezdova Yu.V. Development of Russia's digital economy as a factor in increasing global competitiveness. / Yu.V. Gnezdova. // Intellect. Innovation. Investments. – 2017. No. 5. 16-19 p.

[4] Zakharov D.V. Digitalization of the economy: problems and prospects // Development of science, national innovation system and technologies: a collection of scientific papers based on the materials of the International Scientific and Practical Conference on May 13, 2020. – Belgorod: LLC Agency for Advanced Scientific Research (APNI), 2020. 102-107 p. [Electronic resource]. – URL: <https://apni.ru/article/679-tsifrovizatsiya-ekonomiki-problemi-i-perspekt>. (date of access: 05.10.2021).

[5] Coroneconomics: A Chronicle of the Economic Impact of the 2020 Pandemic: [Digest]. / Ed. A.S. Genkin, K.G. Frumkin. – Moscow: Publishing solutions, 2020. 308 p.

[6] Melnikov A.A. Digital economy. Problems and opportunities: monograph. / A.A. Melnikov. – M.: publishing house "Sputnik +", 2019. 236 p.

[7] On the functioning of St. Petersburg organizations in the context of the spread of a new coronavirus infection (COVID-19) and measures to support their activities. [Electronic resource]. – URL: <https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJxNjj1OxEAMRIMgcY>. (date of access: 13.09.2021).

[8] Osipov Yu.M. Crowned pandemic and the enchanted world: monograph / Yu.M. Osipov, Doctor of Economics, prof., A.Yu. Arkhipov, Doctor of Economics, Prof., E.S. Zotova, Ph.D. and etc.]; edited by Yu.M. Osipova [and others]; Lomonosov Moscow State University [and others]. – Rostov-on-Don; Taganrog: Publishing house of the Southern Federal University, 2020. 406 p.

© К.В. Ключев, 2021

Поступила в редакцию 12.10.2021

Принята к публикации 15.10.2021

Для цитирования:

Ключев К.В. Рыночные способы повышения эффективности управления интеллектуальным капиталом предприятий в условиях цифровизации // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-2(12). С. 113-120. URL: <https://ip-journal.ru/>